

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISH
FAOLIYAT JARAYONI**

**THE PROCESS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT IN PRESCHOOL
CHILDREN**

**ПРОЦЕСС УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Boymatova Anorxol Gulmurodovna

Oriental universiteti katta o'qituvchisi

Tel.: +998 94-624-53-70

E-mail: anorxol@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishida faoliyat jarayonining tutgan o'rnini pedagogik-psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Erta bolalik davrida idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutq va tasavvur kabi bilish jarayonlari aynan o'yin faoliyati davomida shakllanishi, rivojlanishi, mazmunan boyib borishi ilmiy mulohazalar asosida yoritiladi. O'yin, mehnat, muloqot, tasviriy faoliyat, konstruktiv mashg'ulotlar hamda elementar bilish topshiriqlari bolaning aqliy faolligini kuchaytiruvchi muhim omillar sifatida baholanadi. Maqolada faoliyatning tashkiliy sifati, kattalar rahbarligi, rivojlantiruvchi muhit va individual yondashuvning ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyatni maqsadli tashkil etish orqali bolalarda mustaqil fikrlash, muammo yechish, sabab-oqibat bog'lanishlarini anglash va ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: *maktabgacha yosh, aqliy rivojlanish, faoliyat, o'yin faoliyati, tafakkur, idrok, nutq, bilish jarayoni.*

Annotation. This article examines the role of activity processes in the intellectual development of preschool children from pedagogical and psychological perspectives. It explains that cognitive processes such as perception, attention, memory, thinking, speech, and imagination are formed and enriched primarily through activity in early childhood. Play, work habits, communication, drawing, constructive tasks, and elementary cognitive exercises are interpreted as major factors that intensify children's mental activity. The paper also highlights the importance of the quality of organized activity, adult guidance, a developmental environment, and an individual approach. In addition, it substantiates that the purposeful organization of activity in preschool education creates favorable conditions for developing independent thinking, problem solving, understanding cause-and-effect relations, and creative cognition in children.

Keywords: *preschool age, intellectual development, activity, play activity, thinking, perception, speech, cognitive process.*

Аннотация. В статье с педагогико-психологической точки зрения анализируется значение процесса деятельности в умственном развитии детей дошкольного возраста. Обосновывается, что восприятие, внимание, память, мышление, речь и воображение формируются и обогащаются именно в процессе активной деятельности ребёнка. Игра, трудовые поручения, общение, изобразительная деятельность, конструирование и элементарные познавательные задания рассматриваются как важные факторы активизации умственной деятельности. Раскрывается значение качества организации деятельности, руководства со стороны взрослых, развивающей среды и индивидуального подхода. Также доказывается, что целенаправленная организация деятельности в дошкольном образовании способствует развитию самостоятельного мышления, умения решать задачи, понимать причинно-следственные связи и формировать творческое мышление.

Ключевые слова: *дошкольный возраст, умственное развитие, деятельность, игровая деятельность, мышление, восприятие, речь, познавательный процесс.*

KIRISH

Maktabgacha yosh inson hayotidagi eng sermahsul va eng sezgir rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning atrof-muhitni anglash usullari, voqelikni qabul qilish ko‘lami, nutqiy tajribasi, muloqot madaniyati va aqliy faolligi shakllanadi. Bola tug‘ma imkoniyatlar bilan dunyoga keladi, biroq bu imkoniyatlarning rivojlanishi ijtimoiy muhit, tarbiya va, eng avvalo, faoliyat jarayoni bilan chambarchas bog‘liq. Bola faoliyatga kirishar ekan, nafaqat biror ishni bajaradi, balki o‘z tajribasini boyitadi, predmetlarning xususiyatlarini farqlaydi, hodisalar o‘rtasidagi aloqalarni anglaydi, savol berishni, kuzatishni, taqqoslashni va xulosa chiqarishni o‘rganadi.

Maktabgacha ta‘lim tizimida aqliy rivojlanishni ko‘pincha alohida mashg‘ulotlar bilan bog‘lash holatlari uchraydi. Aslida esa bolaning tafakkuri faqat tayyor bilimni eshitish orqali emas, balki harakat qilish, sinab ko‘rish, xato qilish, qayta urinish va natijani ko‘rish jarayonida faolroq rivojlanadi. Shu sababli faoliyatni bolalar aqliy rivojlanishining tabiiy mexanizmi sifatida talqin qilish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifalardan biridir. Faoliyat orqali bola dunyoni “tayyor shaklda” emas, balki o‘zi uchun kashf etilgan mazmunda o‘zlashtiradi. Bu esa bilimning mustahkam, moslashuvchan va amaliy xarakter kasb etishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim mazmunini yangilash, bolaga yo‘naltirilgan yondashuvni kuchaytirish va kompetensiyaviy ta‘lim modelini joriy etish jarayonida faoliyatning rivojlantiruvchi salohiyatini chuqur anglash nihoyatda muhimdir. Chunki bolada aqliy rivojlanish darajasi ko‘pincha uning nechta she‘r yod olgani bilan emas,

balki kuzatgan narsasi ustida fikr yurita olishi, vaziyatga mos qaror topa olishi, savol qo‘ya bilishi va mustaqil izlanishga kirisha olishi bilan namoyon bo‘ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Faoliyat va rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi pedagogika va psixologiya fanida keng e‘tibor qaratilgan sohalardan biri sifatida qaraladi. L.S.Vigotskiy bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy tajribani o‘zlashtirish jarayonida, kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlikda yuz berishini ta’kidlaydi hamda yaqin rivojlanish zonasi tushunchasi orqali bola imkoniyatlarini faoliyat orqali kengaytirish mumkinligini ko‘rsatadi (Vigotskiy L.S., 1991: 84). A.N.Leontyev faoliyatni shaxs rivojlanishining asosiy birligi sifatida izohlaydi va ongning tarkib topishi tashqi faoliyatning ichki rejalashgan shaklga aylanishi bilan bog‘liqligini asoslab beradi (Leontyev A.N., 1975: 96). D.B. Elkonin esa maktabgacha yoshda syujetli-rolli o‘yin yetakchi faoliyat turi bo‘lib, aynan shu jarayonda bolaning tafakkuri, tasavvuri, nutqi va ijtimoiy rollarni anglash qobiliyati rivojlanishini qayd etadi (Elkonin D.B., 1999: 127).

J.Piaje bolalarning intellektual rivojlanishini bosqichma-bosqich jarayon sifatida talqin etib, maktabgacha yoshni preoperatsional tafakkur bosqichi bilan bog‘laydi. Uning fikricha, bola predmetli harakatlar va amaliy tajriba orqali fikrlash tuzilmalarini boyitadi (Piaget J., 2002: 73). Mariya Montessori esa rivojlantiruvchi muhit va mustaqil amaliy faoliyatni bola aqliy o‘shining asosiy sharti deb biladi; unga ko‘ra, bola qo‘li bilan ishlagan sari aqli ham faollashadi (Montessori M., 2005: 41). O‘zbek pedagogik tafakkurida ham bolani faol subyekt sifatida ko‘rish g‘oyasi kuchli. Mahalliy tadqiqotlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlarini rivojlantirishda o‘yin, didaktik topshiriqlar, nutqiy muloqot va tasviriy faoliyatning samaradorligi alohida qayd etiladi (Hasanboyeva O., 2020: 118). Tasviriy faoliyat asosida bolalarda ijodiy va intellektual rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga e‘tibor berish zarurligi qayd etiladi. (Nurmatova D., 2021: 50).

Shunga qaramay, ayrim amaliyotlarda aqliy rivojlanish hali ham ko‘proq reproduktiv yondashuv asosida, ya’ni tayyor ma’lumotni takrorlatish, yod oldirish yoki javobni aytirish bilan cheklanib qolmoqda. Bu holat faoliyatning ichki mantig‘ini, bolaning qiziqishi va tashabbusini yetarli darajada hisobga olmaslikka olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola nazariy-tahliliy xarakterga ega bo‘lib, unda pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil, psixologik-pedagogik manbalarni umumlashirish va konseptual sharhlash metodlaridan foydalanildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiga ta’sir etuvchi faoliyat turlari o‘yin, muloqot, tasviriy ijod, konstruktorlik va elementar mehnat faoliyati misolida tahlil qilindi. Shuningdek, faoliyatni tashkil etish sifati bilan bilish jarayonlari rivoji o‘rtasidagi bog‘liqlik izchil ravishda ochib berildi.

Tahlilda bolaning yoshi, qiziqishi, individual rivojlanish sur'ati va ijtimoiy muhit omillari o'zaro aloqador holda yondashuv obyektida qaraldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishi uning atrofdagi predmetlar va hodisalar bilan faol munosabatga kirishishi jarayonida kechadi. Faoliyat bolaning bilish ehtiyojini uyg'otadi, qiziqishini rag'batlantiradi, e'tiborini jamlaydi va natijaga yo'naltiradi. Bola biror predmet bilan harakat qilganda, u faqat tashqi belgilarni emas, balki vazifa, sabab, tartib va imkoniyatlarni ham anglay boshlaydi. Shu nuqtayi nazardan faoliyat aqliy rivojlanishning nafaqat sharti, balki ichki harakatlantiruvchi omili hamdir.

Birinchi navbatda, faoliyat idrokning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bola qurish, yig'ish, saralash, chizish yoki yasash jarayonida rang, shakl, hajm, miqdor va joylashuv kabi belgilarni farqlashni o'rganadi. Agar bu jarayon maqsadli tashkil etilsa, bola kuzatishning oddiy shaklidan mazmunli kuzatuvga o'tadi. Masalan, "qaysi kubik balandroq?", "nega bu detal mos kelmadi?", "qaysi ranglar bir-biriga yaqin?" kabi savollar bolaning sezgi va idrok faoliyatini tahliliy xarakterga olib kiradi. Bunday tajribalar keyinchalik mantiqiy fikrlash uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Diqqatning rivojlanishida ham faoliyat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolada ixtiyorsiz diqqat ustun bo'lsa-da, qiziqarli va mazmunli faoliyat uni ixtiyoriy diqqat unsurlariga olib keladi. Bola biror narsani oxirigacha bajarishga intilganida, topshiriqning shartini eslab qolishga va harakatlar ketma-ketligini nazorat qilishga harakat qiladi. Demak, faoliyatning o'zi diqqatni boshqarish mashqiga aylanadi. Ayniqsa, rolli o'yinlarda yoki qurish-yasash mashg'ulotlarida bola maqsadni saqlab turish, e'tiborni chalg'ituvchi omillardan himoyalash va ishni yakunlash kabi psixik ko'nikmalarni egallaydi.

Xotiraning rivojlanishi ham faoliyat mazmuniga bevosita bog'liq. Bola faoliyat jarayonida shunchaki eslab qolmaydi, balki eslab qolishga ehtiyoj sezadi. Qoidani unutsa o'yin buziladi, ketma-ketlikni esdan chiqarsa konstruktsiya hosil bo'lmaydi, ko'rsatmani anglamasa topshiriq tugallanmaydi. Shuning uchun faoliyat xotirani tabiiy ravishda mashq qildiradi (G'oziev E. 2019: 192). Bu jarayonda obrazli xotira, harakat xotirasi, so'z-mantiq xotirasi elementlari birgalikda ishga tushadi. Natijada bola eslab qolishning oddiy mexanik shaklidan ma'noli eslab qolishga tomon siljiydi.

Tafakkurning shakllanishida faoliyatning o'rni yanada chuqurroq namoyon bo'ladi. Bola muammoli vaziyatga duch kelganda, u narsalarni solishtiradi, farqlaydi, taxmin qiladi, tekshiradi va xulosa chiqaradi. Masalan, suv bilan qum o'ynash, turli materiallardan buyum yasash, mozaika terish yoki oddiy tajribalar o'tkazish jarayonida "nima uchun?", "qanday qilib?", "agar shunday bo'lsa, nima bo'ladi?" kabi savollar tabiiy ravishda yuzaga keladi. Aynan shunday vaziyatlar bolada sabab-oqibat

bog‘lanishlarini anglashga xizmat qiladi (Nishonova Z. 2021: 92). Tafakkur tayyor javobni yod olishdan emas, balki faol intellektual harakatdan rivojlanadi. Shu bois maktabgacha ta’limda muammoli topshiriqlar, qiyoslashga undovchi savollar va mustaqil yechim izlashga yo‘naltirilgan faoliyatlar alohida ahamiyatga ega (Смирнова, E. O. 2018: 122).

Nutq rivojlanishi ham faoliyat bilan uzviy bog‘langan. Bola biror ishni bajarayotganda predmetlarni nomlaydi, o‘z harakatini izohlaydi, tengdoshlari bilan kelishadi, savol beradi, tushuntiradi va baholaydi. Natijada nutqning lug‘aviy boyligi, grammatik tuzilishi va mantiqiy izchilligi kengayib boradi. Nutq faqat alohida darslarda emas, balki sermazmun faoliyatda tabiiy ehtiyoj sifatida rivojlanadi. Masalan, syujetli-rolli o‘yinlarda bola shifokor, sotuvchi, quruvchi yoki tarbiyachi rolini bajararkan, tegishli nutqiy qoliplarni ham egallaydi. Bu esa nafaqat kommunikativ tajribani, balki tafakkur tuzilishini ham boyitadi. Vigotskiy ichki nutq va tafakkur o‘rtasidagi aloqani ko‘rsatib, nutq rivojlangani sari aqliy faoliyatning murakkablashishini qayd etadi (Vigotskiy L.S., 1991: 112).

Faoliyatning eng tabiiy va samarali turi sifatida o‘yin alohida ahamiyatga ega. O‘yin maktabgacha yoshdagi bolalikning asosiy mazmunini tashkil etadi. Unda bola real hayot munosabatlarini modellashtiradi, predmetlarga yangi ma’no beradi, ramziy tafakkurdan foydalanadi va ijtimoiy tajribani o‘zicha qayta ishlab chiqadi. Syujetli-rolli o‘yin bolada rejalashtirish, rollarni taqsimlash, qoidalarga bo‘ysunish, vaziyatni tasavvur qilish va bir nechta belgini ongda ushlab turish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu esa aqliy rivojlanish uchun juda muhimdir. O‘yin orqali bola real voqelikni ko‘chirmaydi, balki uni qayta quradi. Qayta qurish esa ijodiy tafakkurning boshlang‘ich ko‘rinishidir.

Tasviriy faoliyat va konstruktorlik mashg‘ulotlari ham aqliy rivojlanish uchun katta imkoniyat yaratadi. Rasm chizish, loy yoki plastilin bilan ishlash, qirqish-yelimlash, mozaika terish, kubik va konstruktordan shakl yasash jarayonida bola tasvirni oldindan tasavvur qiladi, qismlarni butun bilan bog‘laydi, fazoviy munosabatlarni aniqlaydi va estetik mezon hosil qiladi. Bu mashg‘ulotlar tasavvur, kuzatuvchanlik, nozik motorika va mantiqiy muvofiqlashtirishni kuchaytiradi. Psixologik tadqiqotlarda qo‘l harakatlari bilan aqliy jarayonlar o‘rtasida yaqin bog‘liqlik mavjudligi ko‘p qayd etilgan. Bola qo‘li bilan dunyoni “ushlab ko‘rsa”, aqli bilan ham chuqurroq anglaydi.

Elementar mehnat faoliyati ham bevosita bilish jarayoni bilan bog‘liq. O‘yinchoqlarni tartiblash, gullarga suv quyish, stolni tayyorlash, buyumlarni joyiga qo‘yish, kichik topshiriqlarni bajarish orqali bola nafaqat ijtimoiy mas’uliyatni, balki ketma-ketlik, vaqt, sabab va natijani ham o‘rganadi. Mehnat faoliyati maqsadga yo‘naltirilganligi bilan aqliy faollikni tartibga soladi. Bola “nima qilish kerak?”,

“qanday qilish kerak?”, “nimadan boshlayman?”, “nima uchun bunday bo‘ldi?” degan savollar asosida harakat qiladi. Bu esa rejalashtirish va o‘z-o‘zini nazorat qilishning boshlang‘ich ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Faoliyatning samaradorligi, albatta, uni tashkil etish sifatiga ham bog‘liq. Agar tarbiyachi yoki ota-ona bolaga tayyor javobni berib qo‘ysa, faoliyatning rivojlantiruvchi ta’siri pasayadi. Aksincha, bola qiziqishini rag‘batlantiruvchi, mustaqil izlanishga undovchi, savol berishga imkon yaratadigan muhit tashkil qilinsa, uning aqliy imkoniyatlari faol ochila boshlaydi. Bu yerda kattalarning vazifasi bolaga o‘rniga ishni bajarib berish emas, balki unga fikrlash uchun yo‘l ochishdan iborat. Savolni to‘g‘ri qo‘yish, vaziyat yaratish, kuzatuvga undash, qiyoslashga yo‘naltirish va zarur paytda nozik yordam berish pedagogik mahoratning muhim ko‘rinishidir.

Rivojlantiruvchi muhit ham faoliyatning mazmunini belgilaydi. Agar guruh xonasida turli konstruktorlar, didaktik o‘yinlar, tasviriy materiallar, kitoblar, tabiiy obyektlar, tajriba uchun oddiy vositalar mavjud bo‘lsa, bola faoliyatga ko‘proq va sifatliroq kirishadi. Muhit qanchalik boy bo‘lsa, faoliyat shunchalik mazmunli, faoliyat qanchalik mazmunli bo‘lsa, aqliy rivojlanish shunchalik chuqur bo‘ladi. Shu sababli maktabgacha ta’lim tashkilotida predmet-rivojlantiruvchi muhitni shakllantirish faqat estetik talab emas, balki bilish rivojining pedagogik sharti hamdir.

Yana bir muhim jihat individual yondashuvdir. Har bir bolaning qiziqishi, temperamenti, nutqiy faolligi, kuzatuvchanligi va topshiriqni bajarish sur‘ati turlicha bo‘ladi. Demak, faoliyat ham bir xil qolipda taklif etilmasligi kerak. Ba’zi bolalar rasm orqali, ayrimlari harakat orqali, boshqalari muloqot yoki konstruktorlik faoliyati orqali tezroq fikrlaydi. Tarbiyachi shu farqlarni hisobga olib ishlasa, faoliyat bolaning “ichki kuchlari”ni ishga tushira oladi. Aks holda faoliyat tashqi bandlikka aylanib qoladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy rivojlanishning muvaffaqiyati uchta asosiy omilga bog‘liq: birinchidan, faoliyatning mazmunan qiziqarli va bolaning yoshiga mos bo‘lishi; ikkinchidan, faoliyat davomida mustaqil izlanish, tanlov va muammoli vaziyatlarning mavjudligi; uchinchidan, kattalarning yo‘naltiruvchi, lekin bosim qilmaydigan pedagogik hamrohligi. Shu omillar uyg‘unlashganda bola bilimni tayyor ko‘rinishda emas, balki shaxsiy tajriba sifatida o‘zlashtiradi. Bunday o‘zlashtirish esa chuqurroq, barqarorroq va keyingi bosqichdagi ta’lim uchun tayyorlovchi xarakterga ega bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishida faoliyat jarayoni markaziy o‘rin tutadi. Bola aynan faoliyat davomida idrok qiladi, kuzatadi, eslab qoladi, taqqoslaydi, umumlashtiradi, nutqiy ifoda qiladi va muammoga yechim izlaydi. Shuning uchun aqliy rivojlanishni faqat bilim hajmi bilan emas, balki bolaning faoliyatdagi fikrlash usuli, mustaqilligi va qiziqishi bilan baholash maqsadga muvofiqdir. O‘yin,

tasviriy ijod, konstruktiv mashg'ulotlar, elementar mehnat va muloqotga asoslangan faoliyatlar bolada tafakkurning turli ko'rinishlarini uyg'un rivojlantiradi.

Faoliyatning rivojlantiruvchi ta'siri uning mavjudligida emas, balki qanday tashkil etilishida namoyon bo'ladi. Mazmunli, muammoli, qiziqarli va bolaning yosh xususiyatlariga mos faoliyat aqliy o'sishni jadallashtiradi. Aksincha, faqat buyruq, takror va tayyor javobga asoslangan mashg'ulotlar bolaning ichki bilish ehtiyojini sustlashtirishi mumkin. Shu bois maktabgacha ta'lim amaliyotida faoliyatni bolani band qilish vositasi emas, balki uning intellektual kamolotini ta'minlaydigan pedagogik tizim sifatida ko'rish lozim.

Mazkur tahlildan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin.

Birinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir mashg'ulot va erkin faoliyat segmenti bilish jarayonlarini rivojlantirish maqsadi bilan boyitilishi zarur.

Ikkinchidan, tarbiyachilar uchun faoliyatga asoslangan rivojlantiruvchi metodikalar bo'yicha amaliy seminar va treninglar tizimli yo'lga qo'yilishi kerak.

Uchinchidan, guruhlarda predmet-rivojlantiruvchi muhitni boyitish, ayniqsa konstruktorlik, tajriba, tasviriy ijod va didaktik o'yin vositalarini ko'paytirish maqsadga muvofiq.

To'rtinchidan, ota-onalarga oiladagi oddiy kundalik faoliyatlar orqali bolalarning aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berib borish zarur.

Beshinchidan, faoliyat natijasidan ko'ra faoliyat jarayonining o'zini kuzatish va baholash mezonlari ishlab chiqilishi lozim.

Umuman olganda, faoliyat maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishida tashqi mashg'ulot emas, balki ichki o'sish mexanizmi vazifasini bajaradi. Shu haqiqatni chuqur anglagan pedagogik yondashuvgina maktabgacha ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Выготский Л. С. (1991). Педагогическая психология. Москва: Педагогика. 480 с.
2. Леонтьев А. Н. (1975). Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат. 304 с.
3. Эльконин Д. Б. (1999). Психология детства. Москва: Академия. 384 с.
4. Piaget J. (2002). The Psychology of the Child. New York: Basic Books. 192 p.
5. Montessori M. (2005). The Montessori Method. New York: Barnes Noble.
6. Hasanboyeva O. (2020). Maktabgacha pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya. 352 b.
7. G'oziev E. (2019). Yosh davrlari psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi. 288 b.
8. Nishonova Z.T, Alimuhamedova, D. (2021). Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: Tafakkur. 240 b.

9. Usmonova M. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayonlarini rivojlantirishning pedagogik omillari. Maktabgacha ta'lim jurnali, 4(2), 56-63.
10. Qodirova F. (2023). O'yin faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkuriga ta'siri. Pedagogik mahorat, 6(1), 91-97.
11. Nurmatova D. (2021). Tasviriy faoliyat asosida bolalarda ijodiy va intellektual rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Uzluksiz ta'lim, 5(3), 44-50.
12. Смирнова Е. О. (2018). Дошкольная педагогика: развитие ребенка в деятельности. Санкт-Петербург: Питер. 256 с.

REFERENCES:

1. Vigotskiy L. S. (1991). Pedagogicheskaya psixologiya. Moskva: Pedagogika. 480 s. (In Russian)
2. Leontev A. N. (1975). Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost. Moskva: Politizdat. 304 s. (In Russian)
3. Elkonin D. B. (1999). Psixologiya detstva. Moskva: Akademiya. 384 s. (In Russian)
4. Piaget J. (2002). The Psychology of the Child. New York: Basic Books. 192 p.
5. Montessori M. (2005). The Montessori Method. New York: Barnes Noble.
6. Hasanboyeva O. (2020). Maktabgacha pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya. 352 b. (In Uzbek)
7. G'oziev E. (2019). Yosh davrlari psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi. 288 b. (In Uzbek)
8. Nishonova Z.T, Alimuhamedova, D. (2021). Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: Tafakkur. 240 b. (In Uzbek)
9. Usmonova M. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayonlarini rivojlantirishning pedagogik omillari. Maktabgacha ta'lim jurnali, 4(2), 56-63. (In Uzbek)
10. Qodirova F. (2023). O'yin faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkuriga ta'siri. Pedagogik mahorat, 6(1), 91-97. (In Uzbek)
11. Nurmatova D. (2021). Tasviriy faoliyat asosida bolalarda ijodiy va intellektual rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Uzluksiz ta'lim, 5(3), 44-50. (In Uzbek)
12. Smirnova Ye. O. (2018). Doshkolnaya pedagogika: razvitiye rebenka v deyatelnosti. Sankt-Peterburg: Piter. 256 s. (In Uzbek)